

a penado Pavão

opinião como direito

UM ADEUS A SOFIA

fevereiro 25, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, poesia

Ano 13 – vol. 02 – n. 15/2025

Eu não queria escrever mais uma carta de despedida, mas todos temos que nos despedir um dia.

Do amor sincero, do sentimento fugaz, da simples paixão ou do engano, daqueles que revelam na ausência a verdadeira face omitida na presença.

A despedida, esse momento irremediável, nos faz verter sobre a face a lágrima da saudade e impõe à lembrança tecer em fina linha de algodão o tempo em que, infância e adolescência, foram testemunhadas pela alegria de quem só fez o bem.

Há no homem o vício de enaltecer a partida definitiva como se resgatasse com o gesto faltas e culpas. Aqui, contudo, nem há partida definitiva, porque somos firmes no Senhor Deus e cremos na vida eterna, como, também, o exemplo de vida basta para atestar – como se preciso fosse – a beleza de uma das criaturas mais ricas em caráter e competência que conheci na vida.

Ainda que em pontos distantes nossos corações sempre estiveram e estarão juntos, apenas em compassos diferentes.

Feliz foi meu pai que teve o privilégio de ter irmãs como Sofia, sem que se possa deixar de lembrar de Raimunda, Isa, Alborina e Jesus. Um José rodeado de “Marias”, todos, em ternos dias, viveram na simplicidade de um presépio, mas na fortaleza do amor e na crença no Senhor Deus.

Já não lembro a última vez que nos encontramos, mas acho que foi na minha posse na Academia Maranhense de Letras Jurídicas, quando o então desembargador Milson Coutinho, ao fazer a saudação generosa a mim, dissecou toda a história das nossas famílias, parentesco alimentado frequentemente pelo tratamento: parente!

Não posso deixar de lembrar a estória do cavalo que eu queria trazer no trem. O bolo frito, o bode guisado, a paçoca com banana, ou a cervejinha em casa de vovó Lina em Teresina.

Pedagoga por paixão e dedicada mãe e esposa não há como não encontrar em Sofia a própria expressão de sábia, daquelas para quem o conhecimento se distribui também no sorriso, com a alegria de saber que em cada aluno segue até hoje um pouco de si mesma. Assim somos nós, os professores!

Sofia, a tia, em mim, como todas as outras, ocupa um momento da minha vida e por isso mesmo eu não queria escrever uma carta de despedida.

Tenho me despedido de pessoas e lugares e sei que a dor maior não é a despedida física, porque do corpo as fotografias são prova de existência. Ainda que amarelem há no cérebro uma espécie de Rolifex, com obturador capaz de preservar o momento captado. Mas eu não queria escrever uma carta de despedida, apenas dizer-lhe até um dia e que me foi um privilégio conhecê-la.

Siga em paz, minha tia, como quem para o mundo deu testemunho de vida, a mais bela, a mais pura, a mais humana.

Acho que não baterás à porta: ela se abrirá pela misericórdia do Senhor. Apenas entre.

Sua benção.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

O INTELLECTUAL REFINADO
agosto 1, 2024
Em "Crônicas"

EM QUE NATAL?
dezembro 23, 2024
Em "Crônicas"

BATE O PÓ DAS SANDÁLIAS
setembro 27, 2024
Em "Crônicas"

com a tag [literatura](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

SALVEM A JUSTIÇA!

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

UM ADEUS A SOFIA

SALVEM A JUSTIÇA!

ANISTIA, FATO MATERIAL JULGADO, RANCOR E ÓDIO

A GRAVATA E A FORÇA

PESSOA E PESSOAS

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**